

5. Lawrence, H., Schneider, R., Rubin, S., Mataric, M., McDuff, D. and Bell, M. (2024). The Opportunities and Risks of Large Language Models in Mental Health. *JMIR Mental Health*, [online] vol. 11, pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.2196/59479> [Accessed 06 January 2026].

Баратюк Артем Юрійович. Можливості використання штучного інтелекту для побудови психоедукаційних сценаріїв у VR-середовищі.

У статті розглянуто потенціал використання штучного інтелекту, передусім великих мовних моделей, для побудови адаптивних психоедукаційних сценаріїв у VR-середовищі. Показано, що поєднання VR як контрольованого простору безпечного проживання психологічно значущих ситуацій із можливостями ШІ забезпечує індивідуалізацію навчального впливу, підтримку емоційної регуляції та підвищення когнітивної ефективності взаємодії. Обґрунтовано роль Explainable AI та алгоритмічної етичної регуляції як критичних умов психологічної безпеки, довіри й збереження агентності користувача, а також необхідність людського нагляду для аудиту сценарних правил і реагування на кризові маркери. Запропоновано авторську модель інтеграції ШІ у VR у вигляді замкненого циклу когнітивної коадаптації, у якому зчитування стану користувача, оцінка ризиків і керована генерація динамічно коригують контент та інтенсивність стимулів. Окреслено перспективи практичної реалізації моделі в освітніх і терапевтичних VR-програмах та розвитку біофідбеку й протоколів етичного нагляду.

Ключові слова: віртуальна реальність, штучний інтелект, великі мовні моделі, психоедукація, когнітивна коадаптація, психологічна безпека.

Baratiuk Artem Yu., Opportunities for Using Artificial Intelligence to Develop Psychoeducational Scenarios in a Virtual Reality Environment.

Summary. The article examines the potential of using artificial intelligence, primarily large language models, to build adaptive psychoeducational scenarios in a VR environment. It is shown that combining VR as a controlled space for the safe experiencing of psychologically significant situations with AI capabilities ensures the individualization of educational impact, supports emotional regulation, and increases the cognitive effectiveness of interaction. The role of Explainable AI and algorithmic ethical regulation is substantiated as critical conditions for psychological safety, trust, and preservation of user agency, as well as the need for human oversight to audit scenario rules and respond to crisis markers. An authorial model of AI integration into VR is proposed in the form of a closed loop of cognitive co-adaptation, in which reading the user's state, risk assessment, and guided generation dynamically adjust content and the intensity of stimuli. Prospects for the practical implementation of the model in educational and therapeutic VR programs and for the development of biofeedback and ethical oversight protocols are outlined.

Key words: virtual reality, artificial intelligence, large language models, psychoeducation, cognitive co-adaptation, psychological safety.

С. В. Бережна, С. О. Доценко

**ЦИФРОВІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ:
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ**

Динамічна трансформація освітнього середовища, яка зумовлена викликами четвертої промислової революції (Industry 4.0) та глобальними процесами діджиталізації, визначила нову парадигму вищої педагогічної освіти. У цьому контексті професійна підготовка майбутніх учителів набуває стратегічного значення, оскільки актуалізує потребу у формуванні фахівця, здатного до системного проєктування та адміністрування цифрового освітнього простору. Сучасний педагог повинен будувати свою діяльність на принципах педагогічної доцільності, ергономічності, інформаційної безпеки та когнітивної ефективності.

Технологічний аспект цієї трансформації полягає в активній інтеграції інтелектуальних систем, великих даних (Big Data) та хмарних сервісів у науково-дослідну роботу студентів. Це дозволяє не лише автоматизувати рутинні процеси пошуку інформації, а й моделювати складні педагогічні ситуації за допомогою цифрових ресурсів та створювати персоналізовані траєкторії професійного зростання. Водночас наукова діяльність майбутніх учителів переходить у формат «відкритої науки» (Open Science), що вимагає принципово нових підходів до мережевої взаємодії та міжнародної наукової колаборації.

Цифровізація наукової діяльності та професійної підготовки педагогів в Україні регулюється низкою стратегічних документів, зокрема: Концепцією розвитку штучного інтелекту в Україні (2020 р.) [2], Дорожньою картою з регулювання ШІ [1], а також інструктивно-методичними рекомендаціями щодо використання інтелектуальних технологій у закладах освіти. На міжнародному рівні визначальними є «Рекомендації щодо етики штучного інтелекту» (ЮНЕСКО) та рамки ШІ-компетентностей для вчителів [3].

Теоретико-методологічні основи цифровізації педагогічної науки розробляли такі дослідники, як В. Биков, В. Кухаренко, Н. Морзе, Н. Пономарьова, С. Семеріков, О. Спінн, О. Овчарук, Н.Олефіренко, Ю. Тріус та інші. Науковці наголошують, що цифрова трансформація виходить за межі суто технічної модернізації та передбачає докорінне оновлення дидактичних підходів. Замість традиційної «знаневої парадигми» пропонується створення гнучких інтерактивних екосистем, де педагог реалізує себе як фасилітатор цифрової взаємодії. Цифровізація розглядається як стратегічний каталізатор оновлення освіти, що ґрунтується на етичній відповідальності, академічній доброчесності та використанні хмарних засобів для забезпечення мобільності й інклюзивності освітнього процесу.

У відповідь на ці глобальні виклики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди активно впроваджує модель підготовки вчителя-дослідника, яка ґрунтується на використанні цифрових технологій. Це дозволяє не лише модернізувати технічну базу університету, а й створити умови для відкритої наукової комунікації та дотримання стандартів академічної доброчесності.

Центральне місце в системі професійної підготовки та науково-дослідної роботи студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди посідає дистанційна платформа навчання на базі LMS Moodle. Вона виступає не лише як сховище навчальних матеріалів, а як повноцінний дидактичний та науковий простір. Зазначимо, що платформа Moodle у ХНПУ активно використовується для організації наукових гуртків та проєктів. Через інструменти «Форум», «Wiki» та «Семінар» реалізується принцип колективної наукової творчості, де студенти можуть обговорювати гіпотези, здійснювати взаємне рецензування робіт та спільно працювати над науковими проєктами, що стимулює розвиток критичного мислення. Завдяки системі внутрішньої аналітики Moodle, викладачі та студенти-дослідники мають можливість відстежувати динаміку засвоєння матеріалу та ефективність виконання наукових завдань.

В умовах воєнного стану платформа Moodle стала ключовим інструментом забезпечення безперервності наукової підготовки. Вона інтегрує в собі відеоконференції (BigBlueButton, Zoom, Google Meet), що дозволяє проводити наукові семінари та захисти випускних робіт у синхронному режимі. Це дає змогу зберігати доступ до всіх асинхронних ресурсів курсу.

Зазначимо, що використання Moodle у ХНПУ сприяє індивідуалізації освітньої траєкторії. Студенти мають можливість обирати додаткові модулі для поглибленого вивчення певної наукової проблематики, проходити адаптивне тестування та формувати власне цифрове портфоліо наукових досягнень. Це створює умови для переходу від масової підготовки до персоналізованого супроводу майбутнього вчителя-дослідника.

Сучасний етап цифровізації ХНПУ імені Г. С. Сковороди характеризується активним впровадженням концепції «Відкритої науки» (Open Science) в освітній процес. Для майбутнього вчителя-дослідника це означає перехід від закритої моделі накопичення знань до прозорості, колаборативної діяльності, що базується на вільному доступі до наукових результатів та даних.

Ключовим інструментом інтеграції студентської науки у глобальний інформаційний простір є електронний архів (репозитарій) ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Залучення студентів до депонування своїх перших наукових праць (тез доповідей, статей, магістерських робіт) у репозитарій дозволяє:

- забезпечити довгострокове зберігання та відкритий доступ до результатів досліджень;
- підвищити індекс цитованості молодих науковців;
- сформувати культуру академічної доброчесності через прозорість публікацій.

У межах професійної підготовки майбутніх учителів в університеті особлива увага приділяється формуванню навичок управління цифровим профілем науковця. Студенти опановують інструменти створення та верифікації міжнародних ідентифікаторів, таких як ORCID, а також роботу з профілями у Google Scholar та ResearchGate. Це дозволяє майбутнім педагогам інтегруватися у міжнародні дослідницькі мережі та забезпечує видимість їхніх наукових здобутків для світової академічної спільноти.

Дослідницька практика студентів ХНПУ базується на широкому використанні хмарних технологій (Google Workspace for Education, Microsoft 365), що трансформують індивідуальну роботу у колективну взаємодію. Зокрема:

- спільна робота над Google Документах та Google Таблицях для онлайн-редагування наукових текстів у реальному часі під керівництвом викладача;
- використання бібліографічних менеджерів (Zotero, Mendeley) для автоматизації оформлення списків джерел за стандартами ДСТУ чи APA, що мінімізує технічні помилки у наукових роботах;
- використання хмарних сховищ даних для забезпечення мобільності дослідника, що особливо актуально в умовах воєнного стану та дистанційного навчання, коли доступ до результатів наукового пошуку має бути гарантований з будь-якої точки світу.

Відкритість наукових даних накладає на майбутнього вчителя-дослідника обов'язок дотримуватися високої якості публікацій. Етичний аспект Open Science полягає у відмові від маніпуляцій з результатами досліджень та забезпеченні прозорості методології. ХНПУ забезпечує обов'язкову безкоштовну перевірку всіх наукових робіт (курсівих, магістерських, дисертаційних) на наявність текстових запозичень за допомогою системи StrikePlagiarism. В університеті діє «Комісія з питань академічної доброчесності» та розроблено відповідне «Положення про академічну доброчесність», яке регламентує етичні правила використання цифрових джерел та інструментів ШІ. У навчальні плани включено вибіркові дисципліни (наприклад, «Основи наукових досліджень», «Академічна доброчесність»), де студентів навчають коректному цитуванню та етиці роботи з великими даними.

Таким чином, використання інструментів «Відкритої науки» та хмарних сервісів у ХНПУ імені Г. С. Сковороди виступає не лише технологічною інновацією, а й стратегічним вектором підготовки вчителя нового покоління, вчителя-дослідника, який здатний до відкритої наукової комунікації та створення якісного освітнього контенту.

Список бібліографічних посилань

1. Міністерство цифрової трансформації України, (2023). *Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні* [online]. Available at: <https://thedigital.gov.ua/news/regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrainiprezentujemo-dorozhnyu-kartu> [Accessed 02 Jan. 2025].
2. Кабінет Міністрів України, (2020). *Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні*: Розпорядження від 2 грудня 2020 р. № 1556-р [online]. Київ. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#n8> [Accessed 02 Jan. 2025].
3. Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України, (2024). *Проект «Інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти»* [online]. Available at: <http://surl.li/quddqz> [Accessed 02 Jan. 2025].
4. UNESCO, (2023). *UNESCO's Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: key*

facts [online]. Available at: <https://www.unesco.org/en/articles/unescos-recommendation-ethics-artificial-intelligence-key-facts> [Accessed 02 Jan. 2025].

References

1. Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy, (2023). *Dorozhnia karta z rehulivannia shtuchnoho intelektu v Ukraini* [Roadmap for the regulation of artificial intelligence in Ukraine] [online]. Available at: <https://thedigital.gov.ua/news/regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrainiprezentuemodorozhnyu-kartu> [Accessed 02 Jan. 2025].
2. Kabinet Ministriv Ukrainy, (2020). *Kontseptsiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini* [Concept of artificial intelligence development in Ukraine]: Order of 2 December 2020. № 1556-p. [online]. Kyiv. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#n8> [Accessed 02 Jan. 2025].
3. Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy, Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, (2024). *Proiekt «Instruktyvno-metodychni rekomendatsii shchodo zaprovadzhennia ta vykorystannia tekhnologii shtuchnoho intelektu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity»* [Draft ‘Instructional and methodological recommendations for the introduction and use of artificial intelligence technologies in general secondary education institutions’] [online]. Available at: <http://surl.li/quddqz> [Accessed 02 Jan. 2025].
4. UNESCO, (2023). *UNESCO’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: key facts* [online]. Available at: <https://www.unesco.org/en/articles/unescos-recommendation-ethics-artificial-intelligence-key-facts> [Accessed 02 Jan. 2025].

Бережна Світлана Вікторівна, Доценко Світлана Олексіївна. Цифровізація наукової діяльності та професійної підготовки майбутніх учителів: технологічні та етичні аспекти.

У статті досліджено теоретико-методологічні та практичні засади цифровізації професійної підготовки майбутніх учителів в умовах викликів четвертої промислової революції (Industry 4.0). Проаналізовано стратегічну нормативно-правову базу регулювання цифрового освітнього простору на національному та міжнародному рівнях, зокрема рекомендації ЮНЕСКО щодо етики ШІ. Визначено технологічні аспекти трансформації науково-дослідної роботи студентів через інтеграцію інтелектуальних систем (AI), великих даних (Big Data) та хмарних сервісів. Обґрунтовано перехід до моделі «відкритої науки» (Open Science) як стратегічного вектора оновлення педагогічної освіти. Виокремлено ключові інструменти формування цифрової компетентності майбутнього вчителя-дослідника: управління цифровим профілем науковця (ORCID, Google Scholar), використання бібліографічних менеджерів та хмарних сховищ для колективної взаємодії. Особливу увагу приділено етичним аспектам цифрової трансформації та дотриманню стандартів академічної доброчесності. Представлено досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди щодо використання платформи LMS Moodle як цілісного дидактичного та наукового простору, а також роль електронного репозитарію у забезпеченні відкритого доступу до результатів студентських досліджень. Доведено, що використання інструментів відкритої науки та хмарних сервісів сприяє персоналізації освітньої траєкторії та підготовці педагога нового покоління, здатного до міжнародної наукової колаборації.

Ключові слова: цифровізація освіти, майбутній учитель-дослідник, відкрита наука (Open Science), LMS Moodle, академічна доброчесність, хмарні технології, штучний інтелект.

Berezhna Svitlana, Dotsenko Svitlana. Digitalization of Scientific Activity and Professional Training of Future Teachers: Technological and Ethical Aspects.

The article explores the theoretical, methodological, and practical foundations of the digitalization of future teachers professional training under the challenges of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). The strategic regulatory and legal framework for the digital educational space at national and international levels, including UNESCO recommendations on the ethics of AI, is analyzed. Technological aspects of transforming students’ research activities through the integration of artificial intelligence (AI) systems, Big Data, and cloud services are identified. The transition to the “Open Science” model as a strategic vector for updating pedagogical education is substantiated. Key tools for forming the digital competence of a future

teacher-researcher are highlighted, including scholar profile management (ORCID, Google Scholar), the use of bibliographic managers, and cloud storage for collaborative interaction. Special attention is paid to the ethical aspects of digital transformation and compliance with academic integrity standards. The experience of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in using the LMS Moodle platform as a comprehensive didactic and scientific space is presented, as well as the role of the electronic repository in providing open access to student research results. It is proven that the use of Open Science tools and cloud services promotes the personalization of educational trajectories and the training of a new generation of educators capable of international scientific collaboration.

Key words: digitalization of education, future teacher-researcher, Open Science, LMS Moodle, academic integrity, cloud technologies, artificial intelligence.

Т. М. Берест, О. А. Шумейко

ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ВИКЛИКИ, ПРОГНОСТИЧНІ СЦЕНАРІЇ

Цифровізація освіти в Україні, суттєво прискорена пандемією COVID-19 та умовами воєнного часу, спричинила глибоку трансформацію підходів до викладання мовних дисциплін у закладах вищої освіти [1]. Українська мова за професійним спрямуванням опинилася в центрі цих змін, оскільки поєднує мовну, комунікативну й фахову підготовку майбутніх спеціалістів. У цьому контексті цифрові освітні практики потребують не лише описового аналізу, а й доказового осмислення та прогностичного моделювання.

Окремим чинником трансформації мовної освіти стало активне впровадження інструментів штучного інтелекту у вищій школі. ШІ-технології змінюють способи створення навчального контенту, організації зворотного зв'язку, оцінювання результатів навчання та формування мовної автономії студентів. Водночас вони актуалізують комплекс етичних, методичних і прогностичних питань, що потребують наукового осмислення саме в гуманітарному сегменті освіти [2; 3; 4].

Метою дослідження є аналіз результатів упровадження цифрових освітніх практик, зокрема із залученням інструментів штучного інтелекту, у викладання української мови за професійним спрямуванням; визначення ключових викликів цифрового та ШІ-орієнтованого навчального середовища; а також окреслення можливих сценаріїв розвитку мовної освіти в Україні на основі емпіричних спостережень, багаторічного досвіду проектування дистанційних курсів на платформі Moodle та педагогічної аналітики.

Дослідницький фокус зосереджено на:

- ефективності дистанційних і змішаних курсів з української мови;
- дидактичному потенціалі цифрових інструментів і ШІ для індивідуалізації мовного навчання;
- адаптації навчального процесу до індивідуально-колективних особливостей студентства;
- зміні ролі викладача в цифровому середовищі на різних етапах розвитку дистанційної освіти (початок 2000-х років, пандемічний період, сучасний етап);
- впливі цифрових інструментів та ШІ на якість мовної підготовки;
- проблемах академічної доброчесності та етики використання ШІ;
- можливостях навчальної аналітики для прогнозування освітніх результатів.

Аналіз практики проектування та реалізації дистанційних курсів з української мови засвідчує низку позитивних результатів. Цифрові платформи забезпечують індивідуалізацію навчальних траєкторій, гнучкість у поданні матеріалу та варіативність форм контролю. Системи вправ, спрямовані на подолання мовної інтерференції, у дистанційному форматі демонструють